

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

НОРМАТОВ Гайрат Алижанович

(PhD) по техн. наукам

Impuls медицинский институт

г. Намангане

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13819566>

ПРИЕМЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОМЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СОЗДАНИИ МАЛОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

В работе теоретическое обоснование ресурсосберегающих технологий и разработка «концевых» электромембранных установок при создании малосточной системы водопользования объектов энергетики Республики Узбекистан.

Кроме того, при создании системы водопользования с низким расходом воды для энергетических объектов Республики Узбекистан было уделено внимание не только системным методам анализа и ресурсосберегающим электромембранным технологиям.

Ключевые слова : Оксид кремния, вода, турбины, эффективное, деминерализации, слабой кислотой.

SYSTEM ANALYSIS METHODS AND RESOURCE-SAVING ELECTROMEMBRANE TECHNOLOGIES IN CREATING A LOW-FLOW WATER SYSTEM USING OF UZBEKISTAN REPUBLIC ENERGY FACILITIES

ANNOTATION

The paper presents a theoretical justification of resource-saving technologies and the development of "terminal" electromembrane installations when creating a low-flow water use system for energy facilities of the Republic of Uzbekistan.

In addition, when creating a low-flow water use system for energy facilities of the Republic of Uzbekistan, it was tried to dwell not only on systematic methods of analysis and resource-saving electromembrane technologies.

Keywords: Silicon oxide, water, turbines, efficient, demineralization, weak acid.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭНЕРГЕТИКА ОБЪЕКТЛАРИ УЧУН КАМ ОҚИМЛИ СУВДАН ФойДАЛАНИШ ТИЗИМИНИ ЯРАТИШДА ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛ УСУЛЛАРИ ВА РЕСУРСЛАРНИ ТЕЖОВЧИ ЕЛЕКТРОМЕМБРАН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада. Ўзбекистон Республикаси энергетика объектлари учун кам оқимли сувдан фойдаланиш тизимини яратишда ресурсларни тежайдиган технологиялар ва "терминал" электромембран қурилмаларини ривожлантиришнинг назарий асослари келтирилган.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси энергетика объектлари учун кам оқимли сувдан фойдаланиш тизимини яратишда тизимли таҳлил усуллари ва ресурсларни тежовчи электромембран технологиялари ҳақида гапирилибгина қолмай, бу ҳақида чуқур тўхталишга ҳаракат қилинган.

Калит сўзлар: кремний оксиди, сув, турбиналар, самарали, деминерализация, заиф кислота.

Основные положения

Предприятие энергетического сектора, как и любой другой промышленный объект, потребляет природную воду и сбрасывает загрязненные стоки. Однако, объемы воды, которыми оперирует тепловая электрическая станция (ТЭС), особенно в случае отпуска пара, не сравнятся ни с одним другим промышленным потребителем, что, несомненно, оказывает неблагоприятное воздействие на экологию водоемисточников региона воздействия. Промышленная деминерализация и очистка сточных вод ТЭЦ являются наиболее важными направлениями применения электромембранных аппаратов в энергетическом секторе. Одним из главных преимуществ электромембранных технологий можно считать возможность селективного удаления практически любых ионов из растворов, в том числе ионов кальция и магния, т.е. жесткости [1, 2].

Кремний (Si) — металлоид, второй по распространенности элемент в земной коре. В результате разложения горных пород в природных водах образуется диоксид кремния. Диоксид кремния, также известный как диоксид кремния (от латинского *silix*), представляет собой химическое соединение, представляющее собой оксид кремния с химической формулой SiO_2 .

Среди многих загрязнителей пароводяного контура кремнезем играет особую роль из-за его высокой растворимости в паре. Кремнезем является очень слабой кислотой и не полностью диссоциирует (ионизируется) при pH 10. 50% кремнезема, присутствующего в котловой воде, не диссоциирует. Недиссоциированный кремнезем — это часть, растворимая в водяном паре.

В случае двухфазной воды/пара растворимость зависит от давления — при данном давлении устанавливается равновесие, что приводит к заданному распределению концентрации SiO_2 в соответствующих фазах: паре и воде. Какие проблемы может вызвать диоксид кремния? Диоксид кремния образует на поверхностях покрытие, которое очень трудно удалить даже кислотой, и может привести к потере эффективности термического процесса. Отложение всего в 0,1 мм может снизить теплопередачу на 5%. Пар, проходя через турбину, вступает в контакт с лопатками турбины и охлаждается, а растворенный в паре диоксид кремния оседает на лопатках. В худшем случае может потребоваться принудительная остановка установки для ремонта или замены лопастей. Накопленный опыт позволил промышленности определить допустимые концентрации SiO_2 в паре, чтобы избежать повреждения турбины. При рабочем давлении 180 бар вода в котле не должна содержать более 100 частей на миллион SiO_2 , чтобы получить максимум 5 частей на миллион SiO_2 в паре, при условии соблюдения идеальных условий работы котла.

Прямоточные котлы требуют, чтобы концентрация SiO_2 была ниже, чем в барабанных котлах, поскольку вся вода (и содержащиеся в ней примеси) превращается в пар и нет возможности продувки. Как объяснялось выше, чрезмерная концентрация SiO_2 в котловой воде может оказать существенное влияние на эффективность электростанции, поэтому логично, что этот параметр необходимо тщательно контролировать.

Рисунок 1. Схематичный рисунок места измерения содержания кремнезема на электростанции

Мониторинг содержания кремнезема на стадии деминерализации, как правило, контролируется производительность анионообменников и смешанных слоев, приблизительным параметром является SiO_2 . Как эффективность смолы, так и ее износ (прорыв) можно контролировать с высокой чувствительностью и надежностью. Преимущества этой практики значительны:

- Контроль за производительностью процесса деминерализации;
- Более эффективное использование емкости смолы;

- Оптимизация циклов регенерации. Уровень производительности должен составлять от 5 до 20 частей на миллион. Питательная вода для котла наиболее важным местом измерения является система питательной воды для котла. Руководящие принципы, установленные международной ассоциацией производителей электроэнергии и тепла "VGB", определяют один нормальный и два аварийных уровня: нормальная работа < 5 ppb, тревога 1: 20 ppb, тревога 2: 50 ppb.

В зависимости от концентрации, превышающей нормальное значение, рекомендуется предпринять несколько действий:

- 5 частей на миллион < 20 частей на миллион, мониторинг химического состава цепи следует распространить на диагностические компоненты, чтобы определить возможности для оптимизации.

- 20 ppb < 50 ppb, следует принять меры по поиску и устранению причины в течение одной недели. Следует предпринять дальнейшие действия по минимизации возможного ущерба заводу.

• > 50 частей на миллион, следует принять меры по поиску и устранению причины в течение одного дня. Следует предпринять дальнейшие действия по минимизации возможного ущерба заводу.

Следовательно, в водах, в которых отсутствуют нефтепродукты (теплосетевой, продувочной оборотной системы охлаждения, сточных с водоподготовительной установки и др.), с помощью электродиализа реально становится достижимой концепция «бессточности» с циркуляцией ценных ресурсов по замкнутому циклу [3, 4].

Одно из наиболее ценных и уникальных приложений электромембранных технологий - это возможность селективного разделения веществ. К направлениям, предназначенным исключительно для разделения компонентов смесей, производства новых соединений, концентрирования и селективного извлечения ионов или молекул из растворов и пр., относятся биполярный электродиализ, диффузионный диализ, электродиализ Доннана, селективный электродиализ, электродиализный метатезис и др. На ТЭЦ эти направления используются, в том числе, с целью утилизации отработанных регенерационных и отмывочных растворов ионитной водоподготовительной установки, т.е. преобразования высокоминерализованных солевых растворов в кислоту и щелочь [5].

Электродиализное концентрирование соляной кислоты из отработанных растворов катионитных фильтров на электродиализной установке с получением 5% раствора было проведено в работе [6].

Материалы и методы

Согласно данной концепции необходимо осуществление полной переработки сточных вод, производящихся на объекте энергетики, с получением отдельных ценных ресурсов и воды, и последующий возврат их в производственный цикл. К ценным ресурсам, которые могут быть сохранены и (или) извлечены при утилизации отходов объектов энергетики, относятся:

- Вода;
- Химические реагенты;
- Металлы;
- Органические вещества;
- Нефтепродукты;
- Топливо;
- Расходные материалы;
- Оборудование.

Обращение со сточными водами, направленное на их утилизацию, подобно раздельному сбору мусора, предполагает разработку определенных технологий для каждого узла, блока или подсистемы объекта энергетики, учитывающих виды, происхождение, состав, объем, экологическую опасность образующихся отходов.

Такой индивидуальный подход, использующий «бессточные» методы, позволяет максимально полно разделять жидкие отходы, получать из них ценные компоненты и воду и возвращать их в цикл энергопредприятия, либо эффективно использовать, а не подвергать захоронению либо складированию на полигонах. Ресурсосберегающие операции с утилизацией отходов, возможно, разделить на три большие группы по механизму переработки:

- Использование высокоэффективных и технологичных установок по переработке стоков и отходов «в конце» цикла;
- Использование приемов химической технологии;
- Совершенствование имеющихся схем, технологий и аппаратов.

Электромембранные технологии наилучшим образом подходят для реализации концепции экономики замкнутого цикла тепловых электрических станций в качестве ключевого оперативного инструмента достижения поставленных целей, сфокусированных преимущественно на проблеме уменьшения объемов захоронения отходов, в этой связи электродиализные аппараты (установки) идеально встраиваются в процесс водоподготовки в «конце» цикла. Деминерализация и очистка сточных вод ТЭЦ являются наиболее важными направлениями применения электромембранных аппаратов в энергетическом секторе.

Для научного описания системы применяется методический подход - системный анализ, с целью составления модели энергопроизводства, отображающей его структуру и позволяющей предсказывать те или иные свойства и показатели. Построение полной модели всего производства является сложным и трудоемким процессом, поэтому в соответствии с целями и задачами настоящей работы была составлена модель части энерготехнологической системы, включающая аппараты и связи (потоки), относящиеся к водообороту объекта энергетики. Этапы проведения системного анализа энерготехнологической системы:

Заключение

1. Выделение элементов, определяющих свойства энерготехнологической системы, изучаемых на проводимом этапе исследования и разработки технологического процесса, к которым можно отнести отдельный аппарат или их совокупность.

2. Установление зависимости выходных потоков от входных для каждого элемента, т.е. получение математической модели, и определение ее свойств и особенностей. Описание математической модели основывается на физико-химических и физических закономерностях, протекающих в них процессов.

3. Выделение связей между элементами, ответственных за проявление необходимых свойств энерготехнологической системы.

4. Исследование энерготехнологической системы – расчет показателей, определение свойств (особенностей), изучение развития, изменений для улучшения ее показателей и свойств.

Для утилизации щелочных отработанных и отмывочных вод ионитной водоподготовительной установки разработана электромембранная технология в варианте традиционного электродиализа, которая позволяет извлекать, концентрировать щелочь из жидких отходов аппаратов. Результатом электродиализной переработки являются щелочной концентрат и частично обессоленная вода, которые могут быть повторно использованы в технологическом цикле объекта энергетики.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Handojo L. Electro-membrane processes for organic acid recovery // RSC Adv. 2019. № 9. P. 7854–7869.
2. Ward A.J. Nutrient recovery from wastewater through pilot scale electrodialysis // Water Res. 2018. №135. P. 57–65.
3. Патент 2666425 С2 РФ. Способ снижения карбонатной жесткости воды и устройство для этого / А.М. Фридкин, Н.Р. Гребенчиков, А.В. Пименов, В.М. Сафин, М.М. Бубнов, М.И. Серушкин // Изобретения. Полезные модели. 2018. №25.
4. Антонов А.А., Михайленко В.Г. Очистка промышленных стоков методом электромембранного умягчения // В сборнике: Экология и рациональное природопользование агропромышленных регионов. Сборник докладов III Международной молодежной научной конференции. Белгород, 2015. С. 17-19.
5. Davis J.R., Chen Y., Baugents J.C., Farrell J. Production of acids and bases for ion exchange regeneration from dilute salt solutions using bipolar membrane electrodialysis // ACS Sustainable Chem. Eng. 2015. №3 (9). P. 2337–2342
6. Bejanidze I., Pohrebennyk V., Kharebava T., Koncelidze L., Jun S. Correction of the chemical composition of the washing waters received as a result of H- cation exchange of ionexchange resin // International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM, Sofia. 2019. №19. P. 133-140.